

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732576>
УДК 304.2

ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ГРУПП НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ ЛИЧНОСТИ

О.С. Кокоткина,

аспирант, напр. «Социальная философия»

Т.В. Лугуценко,

научный руководитель,

д.ф.н., проф.,

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный университет»,
г. Луганск

Аннотация: В статье рассматриваются и анализируются структуры и содержание функций, закономерностей воздействия на стиль жизни личности в обществе. Поскольку социальная микросреда является непосредственным полем деятельности и развития индивида, ей принадлежат весьма существенные функции в формировании и развитии личностного стиля жизни.

Ключевые слова: стиль жизни, личность, макросреда, микросреда, малая группа, жизнедеятельность

INFLUENCE OF SMALL GROUPS ON THE INDIVIDUAL LIFESTYLE OF A PERSONALITY

O.S. Kokotkina,

graduate Student, e.g. "Social philosophy"

T.V. Lugutsenko,

Scientific Director,

Doctor of Philosophy, Professor,

GOU VO LPR "Lugansk State Agrarian University",
Luhansk

Annotation: The article examines and analyzes the structure and content of functions, patterns of influence on the lifestyle of an individual in society. Since the social microenvironment is a direct field of activity and development of the

individual, it has very essential functions in the formation and development of a personal lifestyle.

Keywords: lifestyle, personality, macroenvironment, microenvironment, small group, life activity

Анализ понятия «стиль жизни», позволяет фиксировать определенную целостность поведения, единство и противоречие его различных сторон, относительную устойчивость и динамику отдельных форм в процессе самореализации субъекта. Позволяет под новым углом зрения рассмотреть закономерности непосредственного взаимодействия людей, акцентируя внимание на взаимосвязи стиля жизни личности и малых групп, специфика которой определяется конкретными общественно-историческими условиями человеческой жизнедеятельности.

Трудно было бы говорить о вполне определенном, свойственном данной личности стиле жизни, если бы в ее жизнедеятельности нельзя было бы выделить достаточно устойчивые, характерные для определенного периода черты поведения. Эти черты проявляются и в предпочтении одних занятий другим, и в различной степени активности, включенности в ту или иную сферу деятельности, и в наличии стереотипов, выражающих ставшее привычным для человека отношение к окружающим предметам, людям, к самому себе. Но тем более трудно представить себе человека современной культуры, во всем удовлетворенного своей жизнью и не стремящегося в отдельных компонентах или в целом изменить сформировавшийся стиль жизни в соответствии с динамикой социального окружения и собственным представлением о должном.

Побудительная сила знакомого почти каждому человеку желания «начать новую жизнь», найти альтернативу прежним стереотипам поведения и отношений с другими людьми отражает степень неудовлетворенности индивида стилем жизни, находит конкретное воплощение в его жизненных планах и является основанием для постановки проблемы выбора стиля жизни, который зависит от индивидуальных возможностей и способностей личности, но в решающей мере детерминирована условиями ее макро- и микро-социальной среды. При этом функцией малых групп выступают трансформация требований общества, больших социальных групп к стилю жизни своих членов. Содержание данной функции раскрывает В.И. Толстых [1-5], который подчеркивает, что «группа формирует (задает) стиль жизни своих членов, соотносясь не только со своими условиями (местом в обществе и т.д.), но также и с традициями и особенностями образа жизни социальной общности, в которую эта группа входит как часть целого» [5, с. 412].

Так, стиль жизни членов патриархальной семьи, построенный на беспрекословном подчинении по имущественному, возрастному и половому признакам, отражает классово-сословную иерархию феодального общества. Вот, например, описание стиля жизни русской патриархальной семьи XVI в.: «Подобно тому как мужчины находятся в тяжелейшей зависимости от великого государя, так и жены у мужей пребывают в весьма жалком положении: ведь никто не поверит, что жена честна и целомудренна, если она не живет взаперти, а выходит из дома. Жены сидят дома, ткут и прядут, но никакого влияния на семейную жизнь не оказывают» [4].

Приведенный пример иллюстрирует однозначную детерминацию стиля жизни в системе «макросреда – микросреда – личность», исключая возможность какого-либо индивидуального выбора. Казалось бы, совершенно иную картину в этом плане представляет семья в современном обществе. Действительно, традиционный регулятор стиля жизни членов семьи – старая консервативная мораль с ее устоявшимися религиозными и патриархальными предрассудками и т.п. – теряет свои корни в сознании и поведении людей в современных условиях. Некоторые социологи видят альтернативу в «сексуальной революции», порождающей «новую половую мораль» и стремление к «новому стилю жизни», которому, по данным их исследований, отдает предпочтение определенная часть молодежи. Анализируя эти данные, советский исследователь проблем брака и семьи А.Г. Харчев отмечает, что они «отнюдь не свидетельствуют о том, что «сексуальная революция» в ее современном варианте олицетворяет прогресс в отношениях между мужчиной и женщиной. Вместе с тем результаты показывают, что альтернатива, предпочитаемая американской молодежью, далека от прогресса: 42 % девушек видят свой жизненный идеал только в роли домашней хозяйки, 41 % молодых людей предпочитают «холостяцкое обеспеченное существование» и «новый стиль жизни», и менее одной десятой обнаружили тяготение к бескорыстному труду во имя решения социальных проблем. Эти цифры лишней раз показывают, с какой определенностью сознание людей обусловлено общественным бытием и сколь сложна задача изменения мотивов и образцов поведения». Таким образом, ситуация, при которой выбор «нового стиля жизни» означает не что иное, как дезорганизацию семьи, а старый, традиционный стиль жизни объективно противоречит интересам развития личности, отражает особенность социальной детерминации взаимосвязи стиля жизни личности и малых групп в западном обществе [2, с. 213].

Опосредуя влияние социальной микросреды на стиль жизни личности, малые группы выступают важным фактором его формирования по образцам собственного стиля. И вместе с тем они задают социальные

ориентиры для реализации и развития стиля жизни своих членов, обуславливая возможности его выбора и пути осуществления.

В любой реальной группе людей складывается определенный стиль поведения и отношений, отвечающий интересам ее существования и развития. В той или иной мере данный стиль воспроизводит каждый член группы, поскольку она объективно способствует проявлению именно тех образцов поведения, которые обусловлены ее ценностями, нормами и традициями. Единство и сплоченность группы зависят от того, насколько основные черты ее стиля жизни нашли воплощение в индивидуальных особенностях поведения как внутри самой малой группы, так и за ее пределами. Воспроизводя устойчивые образцы поведения в стиле жизни своих членов, группа тем самым воспроизводит самое себя в более широкой социальной среде. Стиль жизни Обломова – одно из наиболее ярких литературных описаний такого рода – является не чем иным, как воспроизводством в условиях столичного города традиционного стиля жизни русской помещицкой семьи. Герой рассказа И.С. Тургенева «Гамлет Штирлицкого уезда» считает себя жертвой длительного существования в студенческом кружке своего времени, который, по его мнению, пагубно сказывался на развитии и дальнейшей самореализации личности: «Кружок – да это гибель всякого самобытного развития; кружок – это безобразная замена общества, женщины, жизни. Кружок – это ленивое и вялое житье вместе и рядом, которому придают значение и вид разумного дела... В кружке наблюдают друг за другом не хуже полицейских чиновников» [6, с. 280]. Иные черты стиля жизни формировались в студенческих и рабочих кружках России, вовлеченных в активную революционную деятельность. Именно в этой микросреде было воспитано целое поколение людей, стиль жизни которых во всем отвечал их революционным убеждениям.

Таким образом, формирующая функция социальной микросреды осуществляется путем воспроизводства стиля жизни малой группы в жизнедеятельности личности. Но поскольку индивид одновременно является членом различных малых групп – в семье, быту, учебе, на работе, при проведении досуга, а в течение жизни довольно часто меняет свое микроокружение, то все эти группы в той или иной мере воздействуют на формирование его стиля жизни. В связи с этим большое значение приобретает вопрос о том, какие малые группы оказывают доминирующее воздействие на структуру и динамику поведения личности. Его решение требует учета следующих факторов: 1) особенности структуры и функционирования социальной микросреды конкретного общества; 2) объективная роль определенной малой группы в процессе удовлетворения и развития потребностей личности в различные периоды ее жизнедеятельности; 3) социальное положение и индивидуально-

психологические качества личности как члена той или иной группы; 4) степень референтности малой группы, то есть насколько стиль жизни группы является образцовым для индивида.

Воспроизводство личностью стиля жизни малой группы зависит прежде всего от места данной группы в системе общественных связей, которое определяется конкретно- историческим способом социальной дифференциации. В силу этого полное воспроизводство возможно при условии однородности социальной структуры, а следовательно, и микросреды, что свойственно лишь родовому строю, при котором первобытно-коллективный способ жизнедеятельности определяет единый стиль жизни членов родоплеменной общности, принадлежащих к определенной половозрастной категории. Отсутствие выраженных индивидуальных свойств поведения людей в таких условиях отмечал Ф. Энгельс: «Как ни импозантно выглядят перед нами люди этой эпохи, они не отличимы друг от друга...» [7, с. 123]. В классовом обществе многообразная социальная микросреда способствует дифференциации стилей жизни не только по половозрастному признаку, но и по национальному, профессиональному, а также по специфическим закономерностям непосредственного внутригруппового взаимодействия людей, принадлежащих к различным видам малых групп.

Поэтому решающая роль в формировании стиля жизни личности отводится тем группам, которые предъявляют к личности не «формальные» (под формальной понимается в данном случае вся институализированная социальная структура), а психологические, «чисто человеческие» требования. Такие группы получили название первичных (Ч. Кули). В самом названии первичной группы отражена ведущая роль, которая отводится ей во влиянии на личность: «...Она первична в нескольких смыслах, – подчеркивает автор популярного руководства по социальной психологии К. Янг, – но важнейшим является то, что она выступает фундаментом формирования социальной природы и идеалов индивида» [2, с. 244]. В соответствии с таким подходом к первичным группам относят семью, круг знакомых, друзей, единомышленников – все те общности, которые противостоят деловым, официальным объединениям, получившим по данной логике название и роль вторичных групп.

Рассматривая под этим углом зрения концепцию А. Адлера, можно видеть, что исключительное значение в формировании особенностей стиля жизни личности он отводит начальному периоду социализации ребенка в семье, «...развивающего в свете своего ежедневного опыта аттитюды, которые в совокупности Адлер описывает как «жизненный стиль», и это тот стиль жизни, на котором базируется характер взрослого» [1].

Существенным фактором, опосредующим влияние малой группы на личность, выступает социальное положение индивида, его статус и престиж в группе, индивидуально-психологические качества. То, например, что позволено ребенку или женщине в семье, может вызвать порицание в поведении мужа и отца. Различные образцы поведения допустимы в первичном коллективе для молодежи (свободная манера одежды, «молодежный жаргон») и для более опытных членов (дидактичность, строгость и основательность в манерах). В социально-психологических исследованиях выявлены различия в требованиях малых групп к свойствам характера и поведения личности в зависимости от ее статуса (руководитель, коллега, подчиненный) в трудовом коллективе. Интересными представляются данные, полученные при изучении проблемы лидерства. Так, в США лидером, как правило, становится тот член малой группы, который идеально воспроизводит групповой стиль жизни, неукоснительно придерживаясь принятых норм и образцов поведения. Однако, добившись такого положения, индивид получает право отклоняться от соблюдения некоторых норм, вводить инновации, инициировать изменение групповых стандартов, тем самым способствуя развитию стиля жизни всей группы [3, с. 167].

Выводы: Проводя исследования такого феномена, как стиль жизни мы можем утверждать, что отличительной чертой стиля жизни как целостной системы индивидуального поведения является возможность сознательного выбора (по крайней мере в идеальном плане) поведенческих образцов в соответствии с устойчивыми ценностными ориентациями, характером и жизненным опытом личности. В связи с этим возможна и преимущественная ориентация индивида на стиль жизни, отражающий главным образом интересы семьи, других внепроизводственных малых групп. И порой приходится сталкиваться с тем, что активный при проведении свободного времени в кругу друзей, внимательный и заботливый в семье, целеустремленный в любительских увлечениях человек оказывается пассивным, равнодушным и безынициативным на своем рабочем месте.

На протяжении всей жизни индивида происходят определенные изменения в его ближайшем социальном окружении. А это свидетельствует о том, что ведущую роль в формировании стиля жизни могут приобретать различные малые группы. Однако, как правило, наиболее выраженные изменения стиля жизни связаны, прежде всего, с последовательными этапами жизненного пути личности.

Список литературы

[1] Адлер А. Наука жить. [Электронный ресурс]. – URL: <https://litresp.ru/chitat/ru/A/adler-aljfred/nauka-zhitij/4>. (дата обращения: 10.09.2021).

[2] Ануфриев Е.А. Социальный статус и активность личности: Личность как объект и субъект социальных отношений. [Текст] / Е.А. Ануфриев. – М.: Изд-во МГУ, 1984. 287 с.

[3] Белл Д. Эпоха разобщенности: Размышления о мире XXI века [Текст]. / Д. Белл, В.Л. Иноземцев. – М.: Центр исследований постиндустриального общества, 2007. 303 с.

[4] Козлова Т.Г. Об «Описании Московин». / Т.Г. Козлова. – Москва, 2001. [Электронный ресурс]. – URL: <https://anlot/kozlova/issledovan/nauka-lichnost/10292>. (дата обращения: 12.09.2021).

[5] Толстых В.И. Жизненная перспектива и ценностные ориентации личности [Текст]. / В.И. Толстых. // Психология личности в трудах отечественных психологов. – СПб: Питер, 2009. 464 с.

[6] Злобина Е.Г. Стиль жизни личности. [Текст] / Е.Г.Злобина. – М.: Наука, 2009. 303 с.

[7] Соболева Н. «Научная жизнь. Теория и практика индивидуальности» [Текст] / Н. Соболева, И. Мартынюк, С. Панченко. // Духовное производство в эпоху позднего капитализма: сб. статей. – Курск, 2020. 312 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Adler A. Science to live. [Electronic resource]. – URL: <https://litresp.ru/chitat/ru/A/adler-aljfred/nauka-zhitij/4>. (date of access: 09.10.2021).

[2] Anufriev E.A. Social status and personality activity: Personality as an object and subject of social relations. [Text] / E.A. Anufriev. – M.: Publishing house of Moscow State University, 1984. 287 p.

[3] Bell D. The Age of Disunity: Reflections on the World of the 21st Century [Text]. / D. Bell, V.L. Inozemtsev. – M.: Research Center of Post-Industrial Society, 2007. 303 p.

[4] Kozlova T.G. About the "Description of Moskovin". / T.G. Kozlov. – Moscow, 2001. [Electronic resource]. – URL: <https://anlot/kozlova/issledovan/nauka-lichnost/10292>. (date of access: 12.09.2021).

[5] Tolstykh V.I. Life perspective and value orientations of the individual [Text]. / V.I. Tolstoy. // Psychology of personality in the works of Russian psychologists. – SPb: Peter, 2009. 464 p.

[6] Zlobina E.G. Personal lifestyle. [Text] / E.G. Zlobina. – М.: Nauka, 2009. 303 p.

[7] Soboleva N. "Scientific life. Theory and practice of individuality "[Text] / N. Soboleva, I. Martynyuk, S. Panchenko. // Spiritual production in the era of late capitalism: collection of articles. articles. – Kursk, 2020. 312 p.

© *О.С. Кокоткина, 2021*

Поступила в редакцию 09.10.2021

Принята к публикации 15.10.2021

Для цитирования:

Кокоткина О.С. Влияние малых групп на индивидуальный стиль жизни личности // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-2(12). С. 63-70. URL: <https://ip-journal.ru/>